

**HIDROGEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA ZA POTREBE IZRADE TUNELA:
SLUČAJ DELA AUTOPUTA NA PANEVROPSKOM KORIDORU Vc KROZ
BOSNU I HERCEGOVINU - REPUBLIKU SRPSKU**

**HYDROGEOLOGICAL INVESTIGATIONS FOR TUNNELING PROJECTS:
CASE STUDY OF A MOTORWAY SECTION OF PAN-EUROPEAN
CORRIDOR VC THROUGH BOSNIA AND HERZEGOVINA/REPUBLIKA
SRPSKA**

Dragoljub Bajić¹, Dušan Polomčić, Vesna Ristić Vakanjac, Milica Stepanović, Jelena Ratković

¹Rudarsko-geološki fakultet, Dušina 7, 11000 Beograd. E-mail: dragoljub.bajic@rgf.bg.ac.rs

APSTRAKT: Rad prikazuje analizu hidrogeoloških podataka u zoni oko trase tunela „Putnikovo brdo 2“, koji se nalazi na deonici Johovac - Doboj jug u okviru Panevropskog koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu, na autoputu Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče. U okviru sprovedenih istraživanja, izvršeno je rekognosciranje istražnog područja, a zatim i određivanje hidrauličkih parametara porozne sredine, izrada hidrogeološkog modela, određivanje propusnosti stena, procena očekivanih dotoka vode, procena pritiska vode na nivou tunela, kao i procena hidrogeoloških rizika.

Ključne reči: rekognosciranje, hidrogeološki model, procena rizika

ABSTRACT: The paper presents the analysis of hydrogeological data in the zone around the route of the "Putnikovo brdo 2" tunnel, which is located on the section Johovac - Doboj south within the Pan-European Corridor Vc through Bosnia and Herzegovina, on the highway Budapest-Osijek-Sarajevo-Ploče. As part of the conducted research, a reconnaissance of the research area was carried out, followed by the determination of the hydraulic parameters of the porous medium, the creation of a hydrogeological model, the determination of rock permeability, the assessment of expected water inflows, the assessment of water pressure at the tunnel, as well as the assessment of hydrogeological risks.

Key words: reconnaissance, hydrogeological model, risk assessment

UVOD

Uže područje istraživanja predstavlja deo oko tunela „Putnikovo brdo 2“ u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Tunel je sastavni deo transevropskog koridora Vc, koji predstavlja glavnu saobraćajnu rutu u zemlji, povezujući Budimpeštu sa jadranskom lukom Ploče u Hrvatskoj. Lokalno, tunel „Putnikovo brdo 2“ se nalazi u delu obilaznice oko grada Doboja, tačnije na deonici Johovac-Doboj. Ukupna dužina tunela je 680 m, dok dužina unutar granica Republike Srpske iznosi 580 m.

U radu su prikazani rezultati sprovedenih osnovnih i primenjenih hidrogeoloških istraživanja za potrebe izgradnje tunela. Pomenuta istraživanja su započela rekognosciranjem terena, u cilju analize i tumačenja hidrogeoloških podataka. Obavljena su detaljno od početne do krajnje trase tunela „Putnikovo brdo 2“. Na prostoru istražnog područja postoji 8 istražnih bušotina, ravnomerno raspoređenih u užoj zoni oko trase tunela, različitih dubina. Tokom obilaska terena, u toku je bilo bušenje i analiza jezgra za neke od bušotina. Na osnovu kartiranja jezgra bušotina, utvrđene su litološke karakteristike stenskih masa. U nešto široj zoni trase tunela, nisu uočene hidrogeološke pojave (izvori, difuzno isticanje i sl.). Na osmatračkom objektu, merena je dubina do nivoa podzemnih voda. Takođe, vršena su merenja vodostaja i proticaja na obližnjim manjim površinskim tokovima, a koji su povremenog karaktera. Dobljeni podaci predstavljali su ulaznu osnovu za izradu modela, što je dalje implementirano prilikom formiranja 3D konceptualnog hidrogeološkog modela.

METODOLOGIJA

Hidrogeološka istraživanja na području šire zone tunela „Putnikovo brdo 2“, sprovedena su u skladu sa osnovnim etapama koje važe u ovoj oblasti (Filipović, 1980; Stevanović, 2017). U okviru etape osnovnih hidrogeoloških istraživanja, vršeno je rekognosciranje sa ciljem upoznavanja terena i prikupljanja

osnovnih informacija o karakteristikama istog, o podzemnim vodama, odnosno, načinima njihovog isticanja ili zahvatanja. Ovo poslednje podrazumeva identifikovanje i tačno lociranje hidrogeoloških pojava i objekata (ukoliko postoje).

Tokom i nakon izvođenja osnovnih hidrogeoloških istraživanja, vršena su i druga geološka terenska istraživanja, koja su obuhvatila izvođenje plitkih istražnih bušotina, a potom i kartiranje njihovih jezgra, sa ciljem detaljnog utvrđivanja litološkog sastava slojeva na lokaciji tunela.

Primenjena hidrogeološka istraživanja su obuhvatila izvođenje testova radi definisanja hidrogeoloških parametara sredine, i to: opit nalivanja vode u bušotinu i opit utiskivanja vode u bušotinu (VDP).

Opitom nalivanja je moguće odrediti filtracione karakteristike nadizdanske i izdanske zone. Za izvođenje testa je neophodno da se nivo vode u objektu ustali, tako da se uspostavi stacionarni režim filtracije. Potom se voda naliva u bušotinu, dok se ne dobije stabilizacija utroška vode za ustaljeni (dinamički) nivo. Tom prilikom se formira obrnuti depresioni levak (tzv. „levak razlivanja“; Stevanović, 2017). Vrednosti koeficijenta filtracije se nakon obrade podataka dobijenih ovim opitom proračunavaju na osnovu empirijskih formula, koje se razlikuju u zavisnosti od hidrodinamičkog stanja izdanskog toka, režima filtracije i sl.

Opit utiskivanja je naročito pouzdana metoda koja se izvodi radi definisanja hidrogeoloških parametara, na način da se voda utiskuje u stensku masu pod različitim pritiscima uz pomoć kompresora. Prema Milanoviću (1979), ovim testom je moguće odrediti prosečnu vodopropusnost koja se može značajno razlikovati na veoma malim rastojanjima.

Na kraju, rezultati terenskih istraživanja, upotpunjeni merenjima dubine do nivoa podzemnih voda u odabranom osmatračkom objektu, kao i vodostaja i proticaja povremenih tokova lociranih u blizini tunela, poslužili su kao podloga za formiranje 3D hidrogeološkog modela.

REZULTATI I DISKUSIJA

Na osnovu terenskih hidrogeoloških istraživanja i hidrogeološke rejonizacije Republike Srpske (Toholj et al., 2016), šire područje istraživanja predstavlja granicu između severnog hidrogeološkog rejonu (južna granica) i banjalučko-višegradskog hidrogeološkog rejonu (severna granica). U skladu sa tim, izrađena je hidrogeološka karta (slika 1), na osnovu OGC Doboja (Laušević & Jovanović, 1983). Izdvojeni su i opisani litološki članovi prema hidrogeološkoj funkciji dalje u tekstu.

Dobrovodopropusne sredine - predstavljene su šljunkovima i peskovima aluvijalnih naslaga i u okviru njih je formirana značajna izdan sa vrednošću koeficijenta filtracije reda veličine 10^{-3} m/s.

Srednjepropusne sredine - predstavljene aluvijalnim peskovito-šljunkovitim naslagama (a_1) reke Bosne kod Doboja, u kojoj se uliva reka Usora (slika 1) i nizvodno od ovog grada, kao i pliocenskim sedimentima (kvarcni peskovi, šljunak, glina). U okviru prvih je formirana izdan koja se koristi za vodosnabdevanje mnogih okolnih naselja. Debljina šljunkova na užem području Doboja iznosi oko 10 m. Gornji deo ovog kompleksa je znatno peskovitiji, dok su u dubljim delovima krupnozrniji šljunkovi. Propusnost šljunkovito-peskovitih naslaga je različita u široj zoni istraživanja, te vrednosti koeficijenta filtracije mogu iznositi reda veličine od 10^{-3} m/s do 10^{-5} m/s. Na širem području istraživanja u okviru pliocenskih sedimenata je formirana arteska izdan, a vrednost koeficijenta filtracije je reda veličine 10^{-5} m/s.

Slabopropusne sredine (umerena vodopropusnost) - u ovu grupu ubrajaju se spiliti ($\beta\beta ab$) i dijabazi ($\beta\beta$). Prema tumaču za OHGK Republike Srpske, proslojci i sočiva glina u dolini reke Bosne imaju debljinu od oko 3 do 7 m, a procenjene vrednosti koeficijenta filtracije su reda veličine 10^{-7} - 10^{-8} m/s.

Slabopropusne sredine (niska vodopropusnost) - predstavljene su tvorevinama paleogene (Pc, E), kredne (K_2),jurske starosti (J) i serpentiniti (Se). Paleogeni sedimenti predstavljeni su bankovitim krečnjacima, kao i alevrolitima, glincima, laporima i peščarima. Na osnovu sprovedenih geoloških i hidrogeoloških istraživanja na datom istražnom terenu, izvršeno je detaljnije raščlanjavanje sedimenata gornje krede, te u ovu grupu spadaju raslabljeni supstrat krede, koga čine lapori i supstrat krede, koga čine sivi peskoviti lapori sa sa proslojcima peščara. Pored toga, izvršeno je i raščlanjavanje jurskih sedimenata, te se niskom vodopropusnošću karakteriše raslabljeni supstrat jure (vlažniji peskoviti glinci).

Slika 1. Hidrogeološka karta šireg područja istraživanja
Figure 1. Hydrogeological map of the wider research area

Zbog geološke specifičnosti većine litoloških članova, vršeno je terensko određivanje koeficijenta filtracije. Ovim postupkom omogućuje se kvalitetna podloga i za kvalitativnu i za kvantitativnu analizu hidrogeoloških uslova na terenu, a takođe i definisanje uslova ovodnjenosti terena kao i formiranje reprezentativnih podloga za hidrodinamičku analizu, odnosno najpouzdaniju metodu za procenu potencijalnih priliva voda u tunelu. Za te svrhe urađen je opit ispitivanja vodopropusnosti na bušotini na dva različita intervala: opit nalivanja vode za površinske slojeve i opit utiskivanja vode. U tabeli 1 je dat prikaz utvrđenih vrednosti koeficijenta filtracije prema izdvojenim litološkim članovima. Treba naglasiti da rezultati dosadašnjih terenskih hidrogeoloških istraživanja nisu omogućili određivanje vrednosti parametara uskladištenja porozne sredine za litološke članove. Prema vrednostima koeficijenta filtracije iz tabela 1, a shodno proceni vodopropusnosti stena na osnovu koeficijenta filtracije (Weight, 2004), umerenom do niskom vodopropusnošću se odlikuju svi litološki članovi sem jurskih sedimenata, za koji je karakteristična veoma niska vodopropusnost.

Tabela 1. Prikaz litoloških članova i vrednosti koeficijenta filtracije - K (m/s)
Table 1. Lithological units and values of the hydraulic conductivity - K (m/s)

Litološki član	Vrednost koeficijenta filtracije (m/s)	Hidrogeološka funkcija
$dl-el^{(gl,dr)}$ - deluvijalno-eluvijalna peskovita glina sa drobinom	1.19×10^{-09}	1 - Slabopropusna sredina (umerena vodopropusnost)
$J(om)$: gline i glinci, škriljavi, sa drobinom stenske mase uloženom u matriks (ofiolitski melanž)	$2,1 \times 10^{-09}$	2 - Veoma slabo propusna sredina (veoma niska vodopropusnost)
$\beta\beta$ - alterisani dijabaz	3×10^{-08}	3 - Slabopropusna sredina (umerena vodopropusnost)

Obzirom na prirodne uslove zaleganja geoloških članova, na modelu je zadato različito rasprostranjenje pojedinih slojeva u planu, sa njihovim različitim, realnim debljinama. "Geometrizacija" kontura slojeva, njihovo prenošenje u koordinatni sistem modela, izvršena je na osnovu podataka istražnih bušotina raspoređenih po trasi tunela „Putnikovo brdo 2“. Posmatrano od površine terena, slojevi geološkog i hidrogeološkog modela i terena dati su u tabeli 1. Tokom poslednjih godina je načinjen veliki napredak u razvoju softvera u kojima se izrađuju hidrogeološki modeli. Za analizu i pripremu ulaznih podataka, kao što

su koordinate položaja bušotina i kote izdvojenih slojeva, korišćen je program Microsoft Excel, dok je za izradu i prikaz samog 3D hidrogeološkog modela terena korišćen licencirani softver Visual Modflow Flex (Waterloo Hydrogeologic). Dakle, sprovedena šematizacija geološkog sklopa terena i hidrogeološke funkcije stena predstavlja rezultat generalnog sagledavanja problematike (slika 2). Prema tabeli 1, postojeća tri litološka člana na terenu se prema hidrogeološkoj funkciji mogu razvrstati na stene koje karakteriše umerena vodopropusnost i veoma niska vodopropusnost.

Slika 2. Konceptualni hidrogeološki model tunela Putnikovo brdo 2
Figure 2. Conceptual hydrogeological model of Putnikovo brdo 2 tunnel

Shodno hidrogeološkoj kategorizaciji zastupljenih litoloških članova, postojanje izdani na terenu obuhvaćenom istraživanjem (odnosno u užoj zoni oko trase tunela „Putnikovo brdo 2“) nije očekivano. Ovo je povoljna okolnost koja onemogućava konstantan veći priliv voda u radove i kasnije visoke hidrostatičke pritiske na podgradu/oblogu tunela. Međutim, odsustvo izdani ne umanjuje mogućnost nepovoljnog uticaja podzemnih voda. Podzemne vode, čije je poreklo infiltracijom od padavina i topljenja snega, mogu nepovoljno uticati na radove, ali se ne može precizno odrediti veličina njihovog uticaja na etaže tunela na osnovu postojećih istražnih radova. Infiltracija vode i njihove količine koje gravitiraju kroz sistem pukotina do etaže tunela zavisi od intenziteta i dužine trajanja padavina, dimenzija i povezanosti pukotina i stepena njihove zapunjenosti.

Podzemne vode nastale infiltracijom padavina mogu uticati na više načina tokom izgradnje tunela i nakon završetka radova. Prisustvo podzemnih voda u znatnoj količini može da oslabi stensku masu i izmeni njena svojstva, ili da u stenama sa glinovitom komponentom izazove bubrenje i pritiske na podgradu tunela. S hidrogeološkog aspekta, navedene pojave ne predstavljaju problem, jer bubrenje glinovitih komponenata sprečava filtraciju podzemnih voda gravitaciono naniže ka tunelu, ali predstavlja ozbiljan geotehnički problem i izazov. Takođe, ne treba očekivati veće hidrostatičke pritiske u visini etaže tunela.

Isticanje podzemnih voda po profilu tunela će verovatno biti konstantno, obzirom na činjenicu da tunel predstavlja mesto rasterećenja hidrostatičkog pritiska, odnosno lokalni erozioni bazis ka kome će gravitirati podzemne vode. Shodno napomeni dodaje se činjenica da konstatacija ne važi i za sušni period, jer analizom klimatoloških parametara za stanicu Doboj za 2022. godinu može se uočiti da u periodu od februara do oktobra nije bilo značajnih padavina. Na osnovu predhodnih detalja, ne treba očekivati konstantno isticanje, već samo tokom vlažnog perioda u godini i perioda dok se sredina ne ocedi. Povremeno, nešto jače isticanje može biti posledica intenzivnijih ili dugotrajnijih padavina i javljaće se kao spora propagacija izlučenih atmosferskih taloga na površinu terena. Međutim, obzirom na to da se izdan nalazi na većim dubinama, ne očekuju se značajnije količine vode koje će isticati u tunel. Izuzetak može biti kratkotrajno veće isticanje vode tokom izvođenja radova kroz delove terena gde postoje zarobljene akumulirane vode do njihovog potpunog isticanja, ali obzirom na sastav terena, ne očekuju se značajnije količine vode.

Procena priliva voda u tunel u određena je na osnovu geomehaničke klasifikacije - RMR (Bieniawski, 1989). Na osnovu vrednovanja parametra RMR klasifikacije, koji se odnose na čvrstoću intaktnog materijala, kvalitet izvađenog jezgra, rastojanja između diskontinuiteta, stanja diskontinuiteta, određen je i parametar koji se odnosi na potencijalni priliv podzemnih voda, a njegova vrednost iznosi manje od 10 l/min na 10 m dužine tunela ($< 1 \text{ l/min/m}^3$). Takođe, na osnovu iste klasifikacije, potencijalno očekivani odnos pritiska vode i napona iznosi do maksimalno 0.1.

Hidrogeološki rizici, kako po izvođenju radova, tako i kasnije tokom postojanja tunela mogu se javiti u uslovima dugotrajnih obilnih padavina. Pod ovim vidom rizika, za navedene uslove, može se očekivati porast hidrostatičkog pritiska na konstrukciju tunela, eventualno pucanje podgrade i značajnijih pojava

isticanja voda u tunel. Takođe i bubrenje glinovite komponente u stenama može negativno uicati na povećanje pritiska na tunel.

ZAKLJUČAK

Sprovedena hidrogeološka istraživanja su igrala važnu ulogu u planiranju i izvođenju značajnog i skupog građevinskog objekta - tunela, na delu puta koji je sastavni deo jednog od evropskih koridora. Rezultati pokazuju da detaljna analiza hidrogeoloških karakteristika terena (tipovi izdani, režim podzemnih voda i sl.) može značajno unaprediti razumevanje geotehničkih izazova i rizika, ali i pružiti neophodne informacije za adekvatno planiranje, projektovanje i izgradnju infrastrukturnih objekata. Kroz integraciju hidrogeoloških podataka, potkrepljenih 3D hidrogeološkim modelima, moguće je dalje identifikovati potencijalne probleme poput infiltracije ili priliva voda u zonu tunela, stabilnost terena i slično, što omogućuje izbor adekvatne metode izgradnje, ali i preduzimanje adekvatnih preventivnih mera i odabir odgovarajućih načina za upravljanje rizicima. Zbog svega toga, od krucijalne je važnosti adekvatna saradnja stručnjaka iz oblasti hidrogeologije, geotehnike i građevinskog inženjerstva, što će svakako u budućnosti doprineti razvoju novih metoda i unapređenju performansi i dugovečnosti ovakvih i sličnih objekata.

ZAHVALNICA

Autori se zahvaljuju Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije za pružanje podrške naučno-istraživačkoj delatnosti, neophodnoj za napredak društva zasnovanog na znanju.

LITERATURA:

- Bieniawski Z.T. (1989). Engineering rock mass classification. John Wiley & Sons, New York, 251 p.
- Filipović B. (1980). Metodika hidrogeoloških istraživanja. Univerzitetski udžbenik. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet.
- Visual Modflow Pro, Waterloo Hydrogeologic: <https://www.waterloohydrogeologic.com>
- Laušević M. & Jovanović Č. (1983). Osnovna Geološka Karta sa tumačem, list Doboj. Geoinženjering, OOUR Institut za geologiju, Sarajevo.
- Milanović P (1979). Hidrogeologija karsta i metode istraživanja. HET, Trebinje, p. 302.
- Stevanović & Milanović Z. (2017). Metode hidrogeoloških istraživanja. Univerzitetski udžbenik. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.
- Toholj N., Jolović B., Glavaš S. & Mitrović D. (2016). Tumač hidrogeološke karte Republike Srpske 1:300000. Republički zavod za geološka istraživanja Republike Srpske, Zvornik, 111 p.
- Weight D.W. (2004). Manual of applied field hydrogeology. McGraw-Hill, 551 p.

